

乡村振兴视域下 县级融媒体中心的发展趋势

文/宋小雨 广西大学新闻与传播学院

摘要：在我国目前经济社会发展过程中，乡村振兴仍然是国家发展规划中非常重要的一部分，对于推动国家经济的发展、深化国家改革具有重要的意义与价值。如今我国已经进入网络时代，融媒体成为信息发布传播的主要阵地，在乡村振兴发展的过程中融媒体也起到了很大的作用，因而利用先进技术推进县级融媒体中心的发展非常必要。

关键词：乡村振兴；县级融媒体中心；发展趋势

引言

融媒体是社会发展中孕育出的一种新兴事物，它已经渗透到各行各业中，给社会发展带来了活力与生机。

1. 发展县级融媒体中心的时代意义

1.1 有利于进一步推动国家战略发展进程

发展新型融媒体，是对乡村振兴战略的有力支持，是针对农村未来发展的整体规划方针，有力加快了农村发展的进程。乡村振兴战略包括乡村的发展目标和发展要求，详细列举了新时代农村的发展规划，很多领域都有所涉及，各个环节紧密相连，是促进农村发展的重要举措。简单来说，乡村振兴就是利用各项符合乡村发展的战略政策，想办法提升农村的现代化水平，让乡村资源得到最大限度的

利用，促进乡村多元化的发展。其中特别需要注意的是，要因地制宜振兴乡村，如开办农家乐或者乡村旅游项目，带动乡村经济发展，让更多人能真切感受到农村进步带来的美好生活。

乡村振兴的发展规划十分宏大，有望通过这些举措促进未来乡村的进一步开发，实现全民振兴。但是在乡村发展过程中很多问题亟待解决，想要让乡村建设焕发光彩仍然需要一定的积淀。如今最需要解决乡村公共服务缺乏和就业平台少等问题，所以更加需要发挥县级媒体的作用，改革县级融媒体，真正发挥媒体宣传推广的作用，成为为人民服务的主流媒体^[1]。新型的县级融媒体中心将承担更多的社会责任，在一些具有延伸作用的领域发挥更大的价值。比如乡村建设可以围绕城乡融合发展、重大民生问题以及美丽乡村建设等重点内容，打造一些有特色的乡村融媒节目，真正参与乡村社会治理，成为乡村建设发展的助推器。

1.2 有利于县级融媒体积极融入时代发展

互联网信息中心的相关数据显示，随着互联网技术的不断发展以及在各个领域的应用，使得网络已经逐渐成为人们获取信息的第一信息源，农村的老年人群体为了适应时代的发展也开始使用智能手机，网络用户越来越多，人们依赖于从网络上获取相关信息。城乡之间的信息差距变得

越来越小，社会组织动员能力与生产生活方式正在发生巨大变化。在这样的发展背景下，相关部门认识到了新媒体技术对于乡村振兴的重要意义和作用，很早就提出必须抓住县级融媒体中心的发展机遇，积极引导群众信赖融媒体中心^[2]。随着互联网的不断发展与应用，一些传统媒体因设备老化、人才匮乏以及体制制约等问题的困扰，受到了前所未有的冲击。而新型的县级融媒体中心建设发展，给乡村振兴战略带来了新的生机与活力，通过优化流程、将各种资源积极进行整合，从多种渠道实现经济的稳定发展，保证人们的基本需求得到满足，使基层社会治理更加稳定。

1.3 有利于社会主义形态向乡村文化延伸

社会发展日新月异，信息技术不断改变着人们的生活生产方式，随着互联网的迅速发展，智能手机实现了广泛的人群覆盖，人们沟通交流的方式已经彻底改变。不管是乡村还是城镇，互联网媒体都在深刻影响着人们的生活、生产。而对于很多乡村地区的人们来说，知识视野的狭窄使人们接受事物较慢，无法很好地辨认优劣信息，尤其是中老年人。这些人群极易在信息泛滥的网络社会，被一些良莠不齐的信息所影响，逐渐迷失自我，陷入不良价值观念的漩涡中，导致主流意识形态的影响力逐渐缩小。通过建设县级融媒体中心，有利于基

层人民群众获取到最新最准确的信息资源,使国家的相关政策方针能够被广大的农村基层群众有所了解熟悉,基层的思想政治宣传工作变得更加方便快捷。通过县级融媒体中心,主流信息也能够迅速传播到基层,有利于巩固乡村基层建设,有力促进乡村振兴战略的实施进程。此外,通过县级融媒体中心,乡村振兴的传播力得到显著增强,让广大群众都能够更好地落实党的方针战略,加快推进乡村建设发展^[3]。

2. 县级融媒体中心的发展趋势

2.1 稳步前进,明确发展目标

基层治理在国家治理中十分重要,在乡村建设的过程中必须重点关注这些问题,将资源信息进行高效整合,将县级融媒体中心作为基层人民群众之间沟通交流的平台。通过这样的方式,能够显著提升融媒体中心扩大主流价值观的意义和价值,让县级融媒体工作更加高效高质^[4]。作为乡村治理与公共服务的接入口,县级融媒体中心需要明确自身的服务定位,结合县域实际情况,汲取传统媒体和社交媒体的优点,打造区域特色融媒体中心,实现基层媒体快速与时代发展接轨,将各种资源都集中到县级融媒体中心,实现应用的快速集约转化。国家在这方面也给予县级融媒体中心更多的支持,从内容生产到传播分发等多个方面都提供了全方位的服务保障和服务帮助,使县级融媒体中心的发展越来越迅速,发展前景越来越广阔。这样的趋势使县级融媒体中心能够更好地发挥自身在舆论阵地中信息传播发散的价值作用,更好地为人民群众服务。通过这样的方式也能够优化融媒体服务平台,使其始终秉承为人民服务的理念,以更加包容的姿态融合媒体资源,帮助人民群众进行更加高效的信息往来。

2.2 条理清晰,把握重点任务

在互联网高速发展的时代,人人都可以是自媒体,人们依赖于互联网倾诉自己的心声,希望能够被更多人看到并认可。人民群众也更加希望能够借助权威性的官方自媒体,将自己的心声反映出来。对此,县级融媒体中心需要深入分析当地发展的实际情况,结合当地的法律法规政策,挖掘其中个性化的经济文化内容,与基层人民群众的实际需求相结合,促进媒体内容的创新发展,创作更多与人民群众需求相符合的媒体内容。在新时代创作更具创新性、贴近民生需求的内容^[5]。特别值得注意的是,未来乡村数字化基础设施建设将得到快速发展,各项数字化的业务将在乡镇如雨后春笋般出现。所以,必须把握住这一未来的发展前景,让县级融媒体中心真正发挥作用,体现价值。对此,建设县级融媒体中心需要以改善基层人民群众的生活为切入点,持续推进智能化的引进,利用先进的信息技术,将服务基层人民、满足人民群众的需求作为发展的根本任务,积极研究便民信息板块,将信息资源进行高效融合,利用互联网技术提升县级融媒体中心治理乡村的水平。

2.3 保证高效高质完成阶段性目标

在新时代,县级融媒体中心应该加快职能转化的进程,不仅给人民群众提供新闻资讯,更需要与人民群众紧密联系在一起,了解人民群众的需求,与人民群众紧密贴合,成为乡村服务的基石。随着国家治理方向逐渐由城镇转到乡村基层治理,县级融媒体中心需要充分发挥自身的职能和价值,以县区为中心,上接城市,下联乡村,从新闻传播到辅助相关部门进行社会治理,真正发挥融媒体中心的信息传播功能,助力政府加强基层治理,提高乡村地区的精神文明建设水平。通过不断创新发展,与政府的

发展目标相结合,最大程度改善人民群众的精神文化生活,将人民群众的利益放在最高点。依靠融媒体中心不断创新内容形式,填补基层治理中人们价值引导的低洼地区^[6]。在积极参与乡村社会建设治理的过程中,县级融媒体中心需要通过创新管理机制、人才选拔机制、奖励机制以及共同发展机制等有效提升自身的竞争能力,维护基层主流媒体的权威价值,与此同时,需要注重与互联网平台、商务平台等多元化社会力量之间的互动交流,团结社会各界的共同力量参与乡村基层治理。有效实现数据互通,从竞争关系到合作关系,再到共同发展关系,联合各方力量共同建设发展乡村基层,发展县区共享服务,提升乡村基层治理的质量和效率。

2.4 积极转变观念,建立科学的规章制度

融合发展是当前县级融媒体发展的重要方向,在科学合理的方向引领下也对县级融媒体的发展提出了新的要求,这也是融合发展的重要标尺。融合是县级融媒体发展的基石,在发展过程中需要尽快从较为简单轻松的发展前期,进入较为困难的前进期,坚定执着地朝着发展目标前进,朝着建设县级融媒体中心的目标坚定地走下去。在乡村振兴发展的背景下,着眼于未来可持续性发展的需求,与相关机制相融合,立足于乡镇基层的发展实际与人民群众的需求,深入开展调查分析,找到乡村发展各个方面的短板,加大资金设备的投入力度,深入推进县级融媒体的建设发展进程。其中,加大硬件设备的建设投入、完善相关的机构配置、整合调度中心、整合技术服务、优化机构配置,将是未来融媒体中心建设发展的重要内容。

一方面,以乡村市场为中心点,以服务乡村振兴为重要目标,以人为

G-知音-县级融媒体中心的发展研究

中心，建立科学的用人培训发展机制，通过科学合理的薪酬机制与工作制度，推动县级融媒体中心的可持续性发展。互联网技术的发展，使媒体格局与舆论舆情结构开始重构，积极推进传统媒体与新兴媒体的融合发展，必须遵循新闻传播的规律和新兴媒体的发展趋势，深化互联网思维，在县级融媒体中心的建设发展进程中，需要按照时代发展的趋势，找出创新型特色探索发展之路。

另一方面，乡村的振兴发展离不

开科学技术的应用，乡村的信息化与网络化是乡村振兴发展的动力所在。融媒体中心在发展过程中必须坚定马克思主义新闻观，做好社会主义核心价值观的传播者和践行者，用正确的价值观念引导舆论舆情方向，扛起乡村振兴大旗。以乡村振兴为出发点和着力点，聚焦人民群众的民生，以社会主义核心价值观为先进文化，引导乡村建设发展，真正有效发挥融媒体中心的传播效应，助力农村经济的快速发展。

建设融媒体中心，必然面临着发展的新常态与新挑战，必须掌握新知识，开阔视野，找到发展的新路径，积极主动地进行创新，更好地完成社会建设的重任。在融媒体中心建设发展的历程中，要善于学习借鉴其他融媒体的建设经验，敏锐地抓住建设发展的机遇，科学合理地制定县级融媒体建设发展的个性化方案，将改革进行到底。

结语

综上所述，县级融媒体中心正处于稳步发展的态势，其在深化乡村改革与服务乡村振兴发展方面起到很大的作用。县级融媒体应该自觉承担相应的责任与义务，完成媒体行业的发展变革，承担新时代的发展任务。[4]

参考文献：

- [1] 杨会暖.5G技术在县级融媒体中心建设的应用及发展趋势[J].传媒论坛,2022,5(20):53-55.
- [2] 李宇婷,张晓燕.县级融媒体中心发展状况及趋势分析[J].中国地市报人,2022(9):41-43.
- [3] 李开元.乡村振兴视域下县级融媒体中心传播发展对策研究——以茂名市三县市为例[J].南方论刊,2022(9):80-82,108.
- [4] 曹月娟,沙子瑞.乡村振兴视角下县级融媒体中心发展趋势[J].媒体融合新观察,2022(4):46-49.
- [5] 杨欢.县级融媒体中心技术应用与发展趋势探讨[J].西部广播电视,2021,42(16):209-211.
- [6] 彭璇.县级融媒体中心发展现状与未来趋势[J].中国高科技,2021(6):153-154.

作者简介：宋小雨，硕士研究生，研究方向：网络与新媒体、乡村振兴。

